

Insight 2 Implementation

Criação e implementação de uma rede de jovens para a prevenção do VIH:

Um estudo de caso do envolvimento significativo dos jovens no Zimbabué

JUSTIFICAÇÃO: ESTABELECEER UMA REDE LIDERADA POR JOVENS NO ZIMBABUÉ PARA ACABAR COM A SIDA ATÉ 2030

Numa tentativa de atingir o objectivo global de acabar com a SIDA até 2030, o Conselho Nacional de Combate à SIDA (CNCS) do Zimbabué e o Ministério da Saúde e dos Cuidados Infantis (MdSCC) uniram-se aos Adolescentes e Jovens (AYP) para ajudarem na luta contra a pandemia. Desde 2000, a união entre o CNCS, o MdSCC e AYP foi definida por uma parceria estratégica que deu prioridade à inclusão da população jovem no desenvolvimento e na implementação de programas nacionais e locais de VIH. O CNCS e o MdSCC desenvolveram uma prática promissora para apoiar a concretização dos objectivos globais para acabar com a SIDA através de um envolvimento significativo dos jovens. A inclusão significativa de AYP, de ponta a ponta, na resposta ao VIH é um processo que envolveu a melhoria do estatuto dos AYP, que passaram de beneficiários de programas a agentes de mudança que contribuem activamente para os esforços de concepção, implementação, monitorização e avaliação (M&A) dos programas de tratamento e prevenção do VIH. Foi dada especial atenção à superação das barreiras enfrentadas por AYP na participação nos processos de tomada de decisão (ver a Caixa 1 abaixo).

Este estudo de caso tem por objectivo 1) demonstrar a forma como o Zimbabué envolveu significativamente os jovens na concepção, desenvolvimento, execução e monitorização da resposta de prevenção do VIH para AYP no Zimbabué e 2) demonstrar como os AYP não são apenas beneficiários do programa, mas também parceiros essenciais e catalisadores da mudança.

Caixa 1: DESAFIOS QUE OS JOVENS ENFRENTAM

Os jovens do Zimbabué identificaram inicialmente as seguintes barreiras que impediam AYP de nos processos de tomada de decisões relacionados com a sua saúde e bem-estar¹:

- + Atitudes negativas, de julgamento ou discriminatórias dos adultos em relação à sexualidade AYP em geral.
- + Exclusão de subpopulações de AYP, tais como AYP com deficiências, mulheres jovens que vendem sexo e AYP que vivem na rua.
- + Pressupostos de que os AYP são incapazes de dar um contributo significativo para as decisões, devido à sua idade e à sua falta de experiência.
- + Quadros e procedimentos institucionalizados limitados para envolver AYP no desenvolvimento de políticas.
- + Falta de indicadores e de medidas de participação significativa AYP no acompanhamento e nos relatórios nacionais.

ABORDAGEM DO ZIMBABUÉ NA CONSTRUÇÃO DE UMA REDE LIDERADA POR JOVENS

Contexto

A Política Nacional para a Juventude (PNJ) do Zimbabué, introduzida pelo governo em 2000 e revista em 2013, visava capacitar os jovens e aumentarem a sua participação na tomada de decisões em todos os sectores. Para promover estes objectivos, o CNCS e o MdSCC apoiaram a formação da Rede de Jovens para a Saúde Sexual e Reprodutiva, VIH e SIDA (YPNSRHHA) em 2007. A coligação entre o CNCS e a YPNSRHHA permite que os jovens assumam um papel de liderança na agenda de prevenção e tratamento do Zimbabué e promove o acesso equitativo a informações e recursos de saúde sexual e reprodutiva.

¹ Adaptado de: Vicari, M., Oliveras, C., Gleeson, H., Hatane, L., & Cluver, L. (2019). Envolvimento significativo de adolescentes e jovens nos programas nacionais e locais de VIH (n.º WHO/CDS/HIV/19.28). Organização Mundial da Saúde.

Ao elevar as ideias e as vozes dos jovens, o CNCS, o MdSCC e o governo do Zimbabué promovem a criação de mecanismos para um acesso equitativo à informação e aos recursos, permitindo decisões informadas sobre a saúde sexual e reprodutiva. O CNCS convoca e apoia financeiramente as reuniões da YPNSRHHA, enquanto o MdSCC, o Ministério da Juventude, Desporto, Arte e Recreação (MdJDAR), o Conselho da Juventude do Zimbabué (CJZ), o Conselho Nacional de Planeamento Familiar do Zimbabué (CNPfZ), a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), o Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP), o Programa Conjunto das Nações Unidas para o VIH/SIDA (ONUSIDA), outras agências das Nações Unidas e parceiros de desenvolvimento fornecem apoio técnico e financeiro discreto.

A rede é composta por AYP no Zimbabué, com idades compreendidas entre os 10 e os 24 anos, que participam em organizações centradas nos jovens ou que servem os jovens. Os membros incluem jovens empregados, jovens voluntários de outras organizações e educadores de pares. Os jovens com mais de 24 anos têm a oportunidade de fazer a transição dos programas YPNSRHHA para os programas “brother-to-brother” ou “Sista2Sista” do CNCS² à medida que envelhecem.

Objectivo central e estratégias da YPNSRHHA

O objectivo da rede é incentivar e formalizar o diálogo aberto e o intercâmbio entre grupos de jovens e organizações ao serviço da juventude, num esforço para aconselhar o governo e os parceiros de desenvolvimento sobre as oportunidades estratégicas e as acções para abordar a Saúde e os Direitos Sexuais e Reprodutivos (SDSR) e as questões sobre VIH e SIDA que afectam AYP no Zimbabué. A rede é orientada por cinco estratégias fundamentais baseadas nos valores da inclusão, da abertura, da transparência, da responsabilidade, do respeito, da sensibilidade ao género e da solidariedade. As principais estratégias que sustentam e promovem um diálogo significativo, bem como a solidariedade entre todas as partes interessadas, estão indicadas na Figura 1.

Principais aprendizagens para um envolvimento significativo dos jovens

Há uma série de aprendizagens fundamentais que podem ser partilhadas a partir da experiência do Zimbabué na criação de uma rede de jovens bem sucedida.

As quatro principais lições são partilhadas a seguir:

Figura 1: Estratégias fundamentais para um diálogo significativo

1 É necessária uma abordagem multi-sectorial para a defesa e promoção

A defesa e promoção tem sido um critério fundamental para ganhar a atenção dos intervenientes nos programas de prevenção e contribui para os diálogos em torno do envolvimento significativo dos jovens. O facto de uma entidade governamental, como o CNCS, criar plataformas para o envolvimento entre os jovens e os decisores políticos ajudou a) a reunir estes dois grupos, b) a reforçar a capacidade dos jovens e c) a criar efectivamente um espaço seguro para discutir questões políticas. Através da rede, as partes interessadas nas questões relacionadas com o VIH podem incluir os jovens desde a criação do programa até à inovação, M&A e discurso para correcção de rumo. A inclusão dos jovens tem apoiado o desenvolvimento de programas mais fortes que têm uma compreensão holística do panorama da programação e das necessidades dos jovens.

2 Inclusão a todos os níveis

Não basta que uma rede de jovens seja criada e funcione apenas a nível nacional. É necessário que desça em cascata até ao terreno e represente os jovens em toda a sua diversidade. A YPNSRHHA tem uma comissão executiva a nível distrital, provincial e nacional. A estrutura organizacional a nível nacional é composta pelo Facilitador Nacional, que supervisiona dois adjuntos, cada um deles responsável por cinco províncias nas regiões sul e norte (num total de dez províncias). Para além disso, há o Secretário Nacional e o Vice-Secretário, e o Secretariado, que funciona como elo de ligação com o CNCS. Os membros integrados, que anteriormente faziam parte da equipa executiva, prestam aconselhamento ao executivo nacional. Em média, o executivo nacional é composto por dez membros. A nível provincial e distrital, existe uma comissão executiva de aproximadamente cinco membros, semelhante ao executivo nacional. Todos os membros da equipa nacional pertencem a comissões temáticas que são as seguintes: Mobilização de Recursos, Defesa e Promoção de Direitos e Comunicações, Investigação e Documentação (M&A), Trabalho em Rede e Coordenação, e Reforço de Capacidades.

A rede está representada em todas as dez províncias e 85 distritos nacionais de resposta à SIDA no Zimbabué, com membros provenientes de um mínimo de 16 sectores-chave da juventude. Cada representante de um sector tem um mandato de dois anos, ocupando-se das questões de SDSR dos jovens no seu sector, liderando a defesa e promoção no seu espaço, contribuindo para a defesa e promoção a nível nacional e fornecendo feedback aos jovens nos seus públicos-alvo.

As reuniões regulares são um aspecto importante da manutenção de uma rede activa e empenhada. São realizadas reuniões trimestrais em todos os níveis do sistema de saúde, incluindo os sectores acima referidos. Existe uma abordagem faseada para maximizar os esforços, segundo a qual as reuniões distritais servem de primeiro nível e informam as reuniões provinciais, que por sua vez informam as reuniões nacionais. Todos os membros podem também participar em reuniões ad-hoc, de modo a reagir às preocupações.

2 Murwira, J. (2020, 30 de Outubro). O CNCS reforça as estratégias de VIH. H-metro. Disponível [aqui](#).

PRINCIPAIS YPNSRHHA

Desde a sua formação em 2007, a rede tem amplificado as vozes dos jovens, desde as plataformas locais às internacionais, destacando as questões de SDR que afectam os jovens.

1 Nos últimos quatro anos, registaram-se mudanças positivas no reforço das estruturas para os jovens, na sua representação no parlamento e na sua influência nas políticas e na legislação:

- Em 2018, foi criado o grupo de acompanhamento das políticas para os jovens, de forma a monitorizar e influenciar as políticas e a legislação que afectam os jovens. Este grupo desempenhou um papel fundamental nos seguintes resultados:
 1. Em 2021, foram criados Gabinetes da Juventude em cada Ministério, incluindo o MdSCC, a fim de proporcionar um ponto de entrada para os jovens envolverem os Ministérios.
 2. Em 2022, foi desenvolvido o Grupo Parlamentar da Juventude para garantir que os jovens sejam considerados em todas as decisões legislativas, incluindo questões relacionadas com a SDR e o VIH. Esta abordagem sustentável elimina a necessidade de financiamento para envolver o Parlamento, uma vez que os parlamentares existentes compõem o Grupo.
 3. O envolvimento entre os decisores políticos e os jovens melhorou. Os parlamentares estão mais abertos ao contacto com os jovens e estes estão mais confiantes na articulação dos seus problemas.

2 A rede, com o apoio do Conselho da Juventude do Zimbabué, defendeu, através de petições e da participação em consultas públicas (com outros), os principais resultados políticos/legislativos:

- Em 2018, a Política de Saúde Escolar do Zimbabué⁵ foi desenvolvida e lançada para fornecer um amplo quadro de referência para orientar a implementação de uma série de questões relacionadas com a saúde e o bem-estar dos alunos no sistema escolar, tais como
 1. Saúde e nutrição
 2. Serviços de educação
 3. Água, saneamento e higiene
 4. Necessidades dos alunos portadores de deficiência
 5. Saúde mental
 6. Preocupações com a saúde sexual e reprodutiva
 7. Disposições relativas a cuidados e apoio

Em 2020, a Lei da Educação⁶ foi alterada, prevendo a protecção das crianças marginalizadas através da promoção de uma educação inclusiva e equitativa, nomeadamente das crianças do sexo feminino, que são vulneráveis. A lei aborda questões pertinentes para as raparigas e a educação, incluindo a proibição de expulsar as raparigas grávidas da escola, o ensino gratuito e obrigatório e questões de saúde sexual e reprodutiva.

- A Lei da Juventude foi desenvolvida e aprovada em 2020. Esta lei tem sido fundamental para garantir a implementação dos objectivos das políticas para os jovens.
- Em 2021, foi lançada uma política para os jovens⁷ que aborda a saúde, incluindo a SDR.
- Em 2021, a política relativa à deficiência⁸ foi alterada para incluir o albinismo, um grupo que estava anteriormente excluído.
- A YPNSRHHA deu o seu contributo para os seguintes documentos: Orçamento para 2023; projecto de lei para os serviços médicos; projecto de lei para a justiça infantil; projecto de lei para a juventude e projecto de lei de alteração aos direitos da criança (para citar alguns).
- Em 2022, o Ministério comprometeu-se a criar um fundo de atenuação da toxicodependência e do abuso de substâncias.

3 As populações-chave e vulneráveis, os jovens com deficiência e os jovens que vivem na rua têm agora representação em todos os níveis estratégicos, desde o nível distrital até ao nível nacional. Em 2021, foi criado um grupo de trabalho técnico nacional para as pessoas com deficiência.

4 O desenvolvimento de indicadores de M&A para pessoas com deficiência e a medição do envolvimento dos jovens na resposta ao VIH estão agora incluídos nos Indicadores Nacionais de Resultados Principais.

⁵ YPNSRHHA Zimbabué. (2023). Participação dos Jovens em Programas ou Eventos Específicos - ferramenta de Revisão do Registo de Actividades. Disponível [aqui](#).

⁶ YPNSRHHA Zimbabué. (2023). Medir o envolvimento significativo dos jovens - ferramenta de avaliação do envolvimento significativo dos jovens em questões relacionadas com o VIH. Disponível [aqui](#).

⁷ Governo do Zimbabué. (2018). Política de Saúde Escolar do Zimbabué. Obtido em 26 de Abril de 2023. Acedido [aqui](#).

⁸ Lei da Educação (Capítulo 25:04). (1996). Harare: Imprensa do Governo. Acedido a partir de 26 de Abril de 2023. Disponível [aqui](#).

CONSIDERAÇÕES SOBRE O CUSTO

- 1 Ao estabelecerem uma rede, os países terão de investir na defesa e promoção e fornecer apoio financeiro adequado para a consulta dos jovens e para envolver significativamente os membros da rede nos processos de tomada de decisão.
- 2 Os países devem fornecer apoio financeiro para ajudar a facilitar as reuniões trimestrais sectoriais, distritais, provinciais e nacionais.
- 3 É necessário financiar sessões de desenvolvimento de capacidades entre os jovens e os responsáveis pela implementação (instituições governamentais, parceiros de implementação, parceiros de desenvolvimento e financiadores). São necessárias sessões de formação centradas na defesa e promoção a favor dos jovens, com base na aprendizagem entre pares, numa base ad-hoc ou de rotina.
- 4 São necessárias sessões com os responsáveis pela implementação para que os jovens compreendam a abordagem, os instrumentos, as metodologias e a M&A da implementação do programa, de modo a fornecerem uma visão dos potenciais obstáculos e soluções para os programas para AYP.
- 5 Os responsáveis pela implementação devem atribuir uma rubrica orçamental para apoiar a presença dos jovens nos fóruns relevantes e permitir a sua participação activa. Mesmo no caso de compromissos virtuais, devem ser tidos em conta os custos dos dados.

AGRADECIMENTOS

Este conteúdo foi compilado graças à experiência de,

Benson Luckmore Pamhidzai

YPNSRHHA, Zimbabué

luckpamhidzai@gmail.com

Sibonginkosi Mushapaidze

YPNSRHHA, Zimbabué

mushapaidzes@gmail.com

Godwill Zulu

YPNSRHHA, Zimbabué

godwillzulu51@gmail.com

Beauty Nyamwanza

Conselho Nacional de Combate à SIDA, Zimbabué

bnyamwanza@nac.org.zw

Sinatra Nyathi

Conselho Nacional de Combate à SIDA, Zimbabué

snyathi@nac.org.zw

Agradecimentos: Este conteúdo foi compilado com a experiência de Benson Luckmore Pamhidzai, Sibonginkosi Mushapaidze Godwill Zulu, Beauty Nyamwanza e Sinatra Nyathi.

Citação sugerida: Insight 2 Implementation: uma oferta SSLN (2023). Estabelecer e implementar uma rede de jovens para a prevenção do VIH: Um estudo de caso do envolvimento significativo dos jovens no Zimbabué. Disponível em: 10.5281/zenodo.11400937